

PEDAGOGIK FANLAR MAZMUNINI BELGILOVCHI ME'YORIY HUJJATLARGA
HARAKTERISTIKA

Gulmuratova Aziya Marat qizi

Nukus Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi murabbiyi

email: gulmuratovaaziza1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395845>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim tizimining davlat ta'lim standarti mazmuni, maqsadi, vazifalari hamda asosiy prinsiplari yoritilgan. Ta'lim mazmunining me'yoriy asoslari — davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va dasturlar orqali tartibga solinishi, ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga mosligi tahlil qilingan. Shuningdek, davlat ta'lim standartining asosiy prinsiplari — o'quvchi shaxsi ustuvorligi, insonparvarlik, uzluksizlik, yagona ta'lim makoni, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Tezisda tayanch o'quv reja, o'quv dasturi, malaka talablari va baholash tizimi kabi tarkibiy qismlar mazmunan ochib berilgan hamda ta'lim sifatini nazorat qilishning ichki, tashqi va davlat-jamoatchilik shakllari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Davlat ta'lim standarti, umumiy o'rta ta'lim, o'quv reja, o'quv dasturi, malaka talablari, baholash tizimi, kompetensiya, ta'lim mazmuni, ta'lim sifati, uzluksizlik, innovatsion texnologiyalar, nazorat turlari.

Davlat ta'lim standarti Ta'lim mazmuni – belgilangan maqsadga muvofiq yo'nalish va hajmiga ega bo'ladi. U tegishli me'yoriy hujjatlar: davlat ta'lim standartlari, o'quv reja, dasturlar shaklida rasmiylashtirib, o'rnatilgan tartibda tasdiqlanadi¹. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartining maqsadi — umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartining vazifalari quyidagilardan iborat: -umumiy o'rta ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash; -milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish; -o'quv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qo'yiladigan talablarni belgilash; -kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash; ¹ Ж.Хасанбоев, Х.Тўракулов, М.Ҳайдаров, О.Ҳасанбоева, Н.Усманов. Педагогика фанидан изоҳли луғат. Т.: “Фан ва технология”, 2009, 464-бет 86 -ta'lim va uning pirovard natijalari, o'quvchilarning malaka talablarini egallaganlik darajasini tizimli baholash tartibini, shuningdek ta'lim-tarbiya faoliyati sifatini nazorat qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish; -davlat ta'lim standartlari talablarining ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi: - o'quvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliyati va qiziqishlari ustuvorligi; - umumiy o'rta ta'lim mazmunining insonparvarligi; - davlat ta'lim standartining ta'lim sohasidagi davlat va jamiyat

talablariga, shaxs ehtiyojiga mosligi; - umumiy oʻrta taʼlimning boshqa taʼlim turlari va bosqichlari bilan uzluksizligi va taʼlim mazmunining uzviyligi; - umumiy oʻrta taʼlim mazmunining respublikadagi barcha hududlarda birligi va yaxlitligi; - umumiy oʻrta taʼlimning mazmuni, shakli, vositalari va usullarini tanlashda innovatsiya texnologiyalariga asoslanilganligi; - oʻquvchilarda fanlarni oʻrganish va taʼlim olishni davom ettirish uchun tayanch va fanlarga oid umumiy kompetensiyalarni rivojlantirishning taʼminlanganligi; - rivojlangan xorijiy mamlakatlarning taʼlim sohasida meʼyorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanish. Umumiy oʻrta taʼlimning davlat taʼlim standarti quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: -umumiy oʻrta taʼlimning tayanch oʻquv rejasi; -umumiy oʻrta taʼlimning oʻquv dasturi; -umumiy oʻrta taʼlimning malaka talablari; -baholash tizimi. Umumiy oʻrta taʼlimning tayanch oʻquv rejasi umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida oʻqitiladigan oʻquv fanlari nomi, oʻquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boʻyicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi. Tayanch oʻquv reja umumiy oʻrta taʼlim muassasalarining dars jadvalini ishlab chiqish uchun asos hisoblanadi. 87 Tayanch oʻquv reja umumtaʼlim fanlari boʻyicha belgilangan taʼlim mazmunini oʻquvchiga yetkazish uchun ajratilgan oʻquv soatlari (davlat ixtiyoridagi va maktab ixtiyoridagi soatlar)ning minimal hajmini belgilaydi. Umumiy oʻrta taʼlimning oʻquv dasturi tayanch oʻquv rejaga muvofiq oʻquv fanlarining sinflar va mavzular boʻyicha hajmi, mazmuni, oʻrganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat hisoblanadi. Oʻquv dasturi Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. Umumiy oʻrta taʼlimning malaka talablari umumtaʼlim fanlari boʻyicha taʼlim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oʻquv yuklamalari hajmiga hamda taʼlim sifatiga qoʻyiladigan talablardan iborat boʻlib, u quyidagilardan tashkil topadi: bilim — oʻrganilgan maʼlumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish; koʻnikma — oʻrganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qoʻllay olish; malaka — oʻrganilgan bilim va shakllangan koʻnikmalarni notanish vaziyatlarda qoʻllay olish va yangi bilimlar hosil qilish; kompetensiya — mavjud bilim, koʻnikma va malakalarni kundalik faoliyatda qoʻllay olish qobiliyati. Baholash tizimi — davlat taʼlim standarti boʻyicha umumiy oʻrta taʼlimning malaka talablarini oʻquvchilar tomonidan oʻzlashtirilishi darajasini hamda umumiy oʻrta taʼlim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat. Davlat taʼlim standartini joriy etish, shu jumladan umumtaʼlim fanlari boʻyicha taʼlim mazmuni va sifatiga qoʻyiladigan minimal talablarni, umumiy oʻrta taʼlim muassasalari bitiruvchilariga qoʻyiladigan malaka talablarini tasdiqlash pedagogik tajriba-sinov ishlari muvaffaqiyatli yakunlanib, ularga ekspert baho berilgach amalga oshiriladi. Umumiy oʻrta taʼlim sifatini nazorat qilishning turlari quyidagilardan iborat: ichki nazorat — Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy oʻrta taʼlim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi; 88 tashqi nazorat — taʼlim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq taʼlimi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi; davlat-jamoatchilik nazorati — qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq taʼlimi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi; milliy va xalqaro darajada baholash — Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq taʼlimi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi. Oʻzbekiston Respublikasida taʼlimning uzluksizligi, uzviyligi, oʻquvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan

kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetentsiyalar shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi **“Ta’lim to’g’risida”gi Qonun**, 2020-yil 23-sentabr. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi nashri.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Uzluksiz ta’lim tizimini takomillashtirish to’g’risida”gi farmoni**, PQ-4884-son, 2020-yil 6-noyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **“Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartini tasdiqlash to’g’risida”gi qarori**, 2017-yil 6-aprel, 187-son.
4. Hasanboev J., To’raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Usmonov N. **“Pedagogika fanidan izohli lug’at”**. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. — 464 b.
5. Ro’ziqov O., To’xtaxodjayev B., Rasulov A. **“Didaktika”**. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 1997. — 312 b.
6. Jalolov J.J. **“Pedagogika nazariyasi va metodikasi”**. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. — 280 b.
7. Xolmatov A., Qurbonov N. **“Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy yondashuvlari”**. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. — 156 b.
8. UNESCO. **Education Standards and Quality Assurance: International Overview**. — Paris: UNESCO Publishing, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH